

YOSHARNING ESTETIK TAFAKKURINI TARBIYALASH VA YUKSAKTIRISHDA MUSIQIY MADANIYATNING O'RNI

Djalalova Nigora Xusanovna

FarDU san'atshunoslik fakulteti o'qituvchisi

nx_djalalova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982559>

Annotasiya: Ushbu tezis-maqolada yosharning estetik tafakkurini yuksaltirishda musiqiy madaniyatning o'rni haqida so'z yuritiladi. Hozirgi sharoitda madaniyat olamida estetik his-tuyg'ularni boshdan kechirishga hamda estetik salohiyatni ro'yobga chiqarishga qodir yoshlarning estetik tafakkurini tarbiyalash va yuksaltirish muammosi dolzarb bo'lib bormoqda. Buning uchun qanday ishlarni amalga oshirish zarur? Bu muammolarning takliflari va yechimlari ushbu maqolada bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Estetika, tafakkur, musiqiy madaniyat, miliy musiqa madaniyati, jahon musiqa madaniyati.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda inson hayotidagi estetik tamoyil katta ahamiyat kasb etadi. Jamiyatning jadal rivojlanishi, ijtimoiy-madaniy modernizatsiya dinamikasini saqlab qolish uchun milliy madaniyatning yuksak badiiy estetik qadriyatlarini ustunlik qilishi kerak. Jamiyat doimo go'zallikni anglay oladigan, qadrlay oladigan va yarata oladigan estetik jihatdan rivojlangan shaxsga muhtoj bo'ladi. Bunda esa musiqiy madaniyat katta rol o'ynaydi. Hozirgi sharoitda madaniyat olamida estetik his-tuyg'ularni boshdan kechirishga va estetik salohiyatni ro'yobga chiqarishga qodir yoshlarning estetik tafakkurini yuksaltirish muammosi dolzarb bo'lib bormoqda.

Ushbu tezis-maqola musiqa madaniyatining yoshlarning estetik tafakkurlarini yuksaltirishdagi ta'siri muammosiga qaratilgan. Bu muammo ijtimoiy-falsafiy tomondan tahlil qilinishi lozim. Ushbu muammoga qiziqish esa bir qator holatlar bilan izohlanadi:

- An'anaviy va jahon ma'naviy asoslaridan chekinish;
- Maqsadli pedagogik yo'riqning yo'qligi;
- Ommaviy axborot vositalari orqali musiqani passiv idrok etish.

Bularning barchasi musiqiy madaniyat orqali yoshlarni estetik tafakkurlarini yuksaltirish muammosini qo'yish va uni falsafa, estetika, pedagogika, musiqa madaniyati fanlari orqali hal etishga urinishni dolzarb etadi.

Shaxsning estetik tafakkurini shakllantirishda va yuksaltirishda musiqiy madaniyatning o'rni beqiyosdir. Falsafa va estetikada musiqiy madaniyatning ulkan tarbiyaviy salohiyati: insonning g'oyaviy, axloqiy (mehr-oqibat, rahm-shavqat, keksalarga hurmat va h.x.o) fazilatlarini shakllantirishga faol ta'sir ko'rsatish qobiliyati, uning ijodkorligi, intizomi, yuksaklikka intilishi ta'kidlanadi. Ko'plab mutafakkirlar musiqa madaniyatining shaxs estetik tafakkurini yuksaltirishdagi ahamiyati haqida gapirib o'tganlar.

Miloddan avvalgi IV-asrda Aflotun shunday degan edi: "Eng muhim tarbiya vositasi musiqa san'ati emasmi, chunki usul va uyg'unlik eng avvalo ong ichini qamrab oladi". Bu borada Aristotel esa shunday yozib qoldirgan edi: "Musiqa madaniyati inson borlig'ining zarur ma'naviy atributi bo'lib, u ongning axloqiy-estetik tomoniga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishga qodir".

Hozirgi Yangi O'zbekiston bosqichida, ijtimoiy rivojlanishning o'zgargan sharoitida uning o'rni va funksiyasini tushunish, ta'limga yangi yondashuvlarni izlash davom etmoqda. Jamiyatning

yangicha, zamonaviy taraqqiyoti sharoitida yoshlarni ijtimoiy tarbiyalash va har tomonlama izchil yuksaltirish dolzarb bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarbiya jarayonida esa musiqa madaniyati katta ahamiyat kasb etadi. Bu esa yoshlarning estetik tafakkurini yuksaltirishda muhim omildir.

Bizning hozirgi zamonaviy jamiyatimizda globallashuv va mintaqaviylashuvning jarayonlari natijasida ikkita yo'nalish mavjud: bir tomondan, jahon madaniyatlarini kuzatishni ustunligi, ikkinchi tomondan, milliy madaniyatimizga qiziqishning ortishi.

Milliy madaniyatimiz ko'p asrlik tarixga ega. Asrlar davomida to'plangan xalq donishmandligi hozirgi zamon yoshlariga ma'naviy va madaniy, estetik kamolot yo'lini ko'rsatadi. Xalq musiqasida milliy dunyoqarash, shaxsning milliy namunasi, xalqning madaniy va estetik an'analari o'z ifodasini topgan. Keyingi paytlarda xalq musiqasini avlod-dan-avlodga yetkazish orqali idrok etishning tabiiy jarayoni yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun ham xalq musiqasini qayta tiklash, uning estetik imkoniyatlaridan foydalanish lozim. Shuningdek, qardosh va jahon xalqlari musiqiy madaniyatini ham yoshlarga o'rgatishimiz zarurdir. Ham milliy, ham jahon musiqiy madaniyatini tushunib ang'ay olgan shaxsning estetik tafakkuri yuksak bo'ladi. Buning uchun esa umumta'lim maktablarida, maktabdan tashqari muassasalarda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, oliy ta'lim muassasalarida xalq musiqalari, qo'shiqlari, milliy folklor, shuningdek qardosh va jahon xalqlari musiqiy madaniyatini o'rgatib borish zarur bo'ladi.

Reference:

1. Видгоф В.М. В 42 Философия эстетического сознания: интеллектуально-эмоциональный мир, социальная природа и специфика. – Томск: Изд-во Том. ун-та. – 356 с.)
2. Аристотель. Политика. — Собрание сочинений: В 4 т. Т.4. — М.: Мысль, 1983. С. 287-645.
3. Преемственность в музыкально-эстетическом воспитании учащейся молодежи: Содержание, формы, методы: Сб. ст. / Отв. ред. П.Н. Лукьянов— Свердловск: СГПИ, 1985. — 103 с.
4. Гармонический человек: Из истории идей о гармонически развитой личности. Сб. статей / Сост. П.С. Трофимов. Под ред.
5. Djalalova, N. (2022). FUNDAMENTALS OF MUSICAL AND PEDAGOGICAL SKILLS. Science and Innovation, 1(8), 478-481.
6. Djalalova, N. X. (2022). FORTEPIANODA IJRO ETISH YOSHLARNI MUSIQIY TAFAKKURINI FAOLLASHTIRUVCHI OMIL SIFATIDA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 394-399.
7. Djalalova, N. (2022). МУСИҚИЙ ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ АСОСЛАРИ. Science and innovation, 1(B8), 478-481.
8. Djalolova, N. (2022). BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHISINING AMALIY DARSLARGA TAYYORGARLIK FAOLIYATIDA KREATIVLIK JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 534-539.
9. Ataboeva, S., Kholikova, G., Jalalova, N., & Shoxista, U. (2021). STYLISTIC PROBLEMS OF

COMPOSER S. RAKHMANINOV IN PIANO CONCERTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(05), 104-108.

10. Шокиров, Т. Н. (2022). ВОРИСИЙЛИКМИЛЛИЙ МАДАНИЯТНИНГ ТАЯНЧИ. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 581-583.

11. Шокиров, Т. Н. (2022). ВОРИСИЙЛИКМИЛЛИЙ МАДАНИЯТНИНГ ТАЯНЧИ. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 581-583.

12. Шокиров, Т. Н. (2022). АБУ НАСР ФОРОВИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 353-359.

13. Nurmatovich, S. T. (2021). Theoretical of national music culture fundamentals.

14. Xusanovna, D. N. (2023, April). BOLALAR FALSAFASI VA UNING SHAXS RIVOJIDAGI O'RNI. In *E Conference Zone* (pp. 73-78).

15. Djalalova, N. BO 'LAJAK MUSIQA O 'QITUVCHISINING KREATIVLIK JIHATLARI.

16. Alisher o'g'li, A. N., & Ilkhomovich, A. B. (2022). THE ROLE OF NATIONAL GAMES AND THE FAMILY, SCHOOL AND COMMUNITY IN THE SPIRITUAL UPBRINGING OF CHILDREN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 625-627.

17. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.

18. Namozova, D. T., & Astanova, Z. T. (2022). KO 'ZI OJIZ YOSHLARNING MUSIQIY SAVODXONLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO 'LLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 436-441.

19. ЮЛДАШЕВА, М. Э., НАМАЗОВА, Д. Т., & УСМАНОВА, Д. Х. (2014). ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ОСНОВНОЙ СТИЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ. In *Будущее науки-2014* (pp. 136-138).

20. Асқарова, М., Намозова, Д., Мадаминов, Н., & Алихонова, Д. (2020). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(7), 402-407.

21. Sultonov, A. (2022). MUSIQIY IDROKKA TA'SIR ETUVCHI TRANSFORMATSION TENDENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 314-323.

22. Султонов, А., & Абдисатторов, А. (2022). МАРКАЗИЙ ОСИЁДА МУСИҚА ИЛМИ РИВОЖЛАНИШИДА БАХШИЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 478-483.

23. Normuhammatovich, S. A. (2022). O'QUVCHILARDA MILLIY MUSIQA ESHITISH QOBILİYATINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. *Science and innovation*, 1(B2), 259-263.

24. Karimovich, R. U. B., & Abdullayevich, E. A. (2021). Improving The Practical Training of Students in The Context of Education Modernization. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 187-190.

25. Rahmonov, U. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ МУСИҚА САНЪАТИНИНГ XVI-XIX АСРЛАР РИВОЖИДАГИ ИЛҲОМБАХШ ОҲАНГЛАРИ. *Science and innovation*, 1(C7), 357-362.

26. Rahmonov, U., & Soliev, A. (2022). ТОМОША САНЪАТИДА ҚЎФИРЧОҚ ТЕАТРИНИНГ ТУТГАН ҶРНИ. *Science and innovation*, 1(С7), 76-79.
27. Sobirjon, A. (2020). Socio–pedagogical factors of formation of activities of society and social involvement in students who have an active life position. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(12).
28. Saddixonov, A. A. (2022). MUSIQIY TA'LIMDA KOMPETATSION YONDASHUV. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 572-577.
29. Ergashevna, T. L. (2023). OF CHILDREN THROUGH THE ART OF MUSIC SPIRITUAL, AESTHETIC AND MORAL TASTE QUALITIES EXPLAIN THE CONTENT AND FIND. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(4).
30. Erkindjanovna, Z. G., & Ergashevna, T. L. (2022). BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN "O'ZBEK XALQ CHOLG'U ORKESTR" LARI UCHUN REPERTUARLAR TANLASH MASALASI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. *SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(10), 61-63.
31. Abdurakhmanova, N., Akhmedov, K., Jabbarov, O., Rakhimova, M., Tagaeva, M., Khalmetova, F., & Tursunova, L. (2022). Clinical And Diagnostic Significance Of Anti-Cd74 In Patients With Ankylosing Spondylitis Of Uzbek Population.
32. Mirzayeva, G. F., Jabbarov, O. O., Tursunova, L. D., & Buvamukhamedova, N. T. (2021). GOUTY NEPHROPATHY: DIAGNOSIS, TREATMENT APPROACHES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 503-509.
33. Mirzayeva, G. F., Jabbarov, O. O., Tursunova, L. D., & Buvamukhamedova, N. T. (2021). GOUTY NEPHROPATHY: DIAGNOSIS, TREATMENT APPROACHES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 503-509.
34. Djalalova, N. (2022). FUNDAMENTALS OF MUSICAL AND PEDAGOGICAL SKILLS. *Science and Innovation*, 1(8), 478-481.
35. Djalalova, N. X. (2022). FORTEPIANODA IJRO ETISH YOSHLARNI MUSIQIY TAFAKKURINI FAOLLASHTIRUVCHI OMIL SIFATIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 394-399.
36. Djalalova, N. (2022). МУСИҚИЙ ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ АСОСЛАРИ. *Science and innovation*, 1(В8), 478-481.
37. Djalolova, N. (2022). BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHISINING AMALIY DARSLARGA TAYYORGARLIK FAOLIYATIDA KREATIVLIK JIHATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 534-539.